

ОЦЕНКА ГРУНТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИЯ НАДЁЖНОСТИ

¹Убайдуллаев Абдулбасе Суванкулович, ²Саримсаков Сардор Шайзакович,

³Досалиев Канат Серик оглы, ⁴Ибрагимов Тохир Абдугани оглы

¹Старший преподаватель ДжизПИ, ²Ассистент «Строительство зданий и сооружений»,
Джизакский политехнический институт, ³доцент PhD, ассоциированный профессор,
заведующий кафедрой «Промышленное, гражданское и дорожное строительство» Южно-
Казахстанского университета им. М. Ауэзова, ⁴201-21 Студент группы «Строительство
зданий и сооружений», Джизакский политехнический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178269>

Аннотация. Грунты, как многофазные среды, демонстрируют ярко выраженную неоднородность, влияющую на их деформативные и прочностные свойства. Эта неоднородность проявляется в неравномерном распределении вещества, наличии дефектов структуры и значительном разбросе физических характеристик, что затрудняет их однозначное описание. Влияние природно-климатических факторов и внешних нагрузок требует учета изменчивости свойств грунтов в инженерной практике. Методы математической статистики могут быть полезны для количественной оценки этой изменчивости, однако разработка надежной теории и практических методов оценки остается актуальной задачей.

Ключевые слова: грунты, неоднородность, физико-механические свойства, природно-климатические факторы, внешние нагрузки, статистика, инженерная практика, деформации, надежность оснований, многофазная среда.

Abstract. Soils, as multiphase media, exhibit pronounced heterogeneity that affects their deformative and strength properties. This heterogeneity is manifested in the uneven distribution of matter, the presence of structural defects, and significant variability in physical characteristics, complicating their precise description. The impact of natural-climatic factors and external loads necessitates consideration of the variability of soil properties in engineering practice. Statistical methods may be useful for quantitatively assessing this variability, but the development of a reliable theory and practical assessment methods remains a pressing issue.

Keywords: soils, heterogeneity, physical-mechanical properties, natural-climatic factors, external loads, statistics, engineering practice, deformations, foundation reliability, multiphase medium.

Annotatsiya. Tuproqlar, ko'p fazali muhit sifatida, ularning deformatsion va kuchlanish xususiyatlariga ta'sir etuvchi aniq geterojenlikni ko'rsatadi. Ushbu geterojenlik moddaning notekis taqsimoti, tuzilishdagi nuqsonlar va fizik xususiyatlardagi sezilarli farqlanishlar bilan namoyon bo'ladi, bu esa ularning aniq tavsiflanishini qiyinlashtiradi. Tabiiy-iqlim omillari va tashqi yuklarning ta'siri tuproqlarning xususiyatlarining o'zgaruvchanligini muhandislik amaliyotida hisobga olishni talab qiladi. Statistika usullari ushbu o'zgaruvchanlikni miqdoriy baholashda foydali bo'lishi mumkin, ammo ishonchli nazariya va amaliy baholash usullarini ishlab chiqish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: tuproqlar, geterojenlik, fizik-mexanik xususiyatlar, tabiiy-iqlim omillari, tashqi yuklar, statistika, muhandislik amaliyoti, deformatsiyalar, poydevor ishonchliligi, ko'p fazali muhit.

В общем случае грунты являются совокупностью трех сред (фаз): твердой, жидкой, газообразной. Следовательно, из-за многофазности состава некальские грунты являются ярким примером упруго – вязко – пластической среды, деформативные и прочностные свойства которых зависят не только от величины прикладываемых.

Неоднородность грунтов выражается в следующем:

- I. неравномерности распределения вещества в массе;
- II. наличии дефектов структуры, обуславливающих неравномерность распределения в массе грунта меж частичных и меж агрегатных связей по их деформативности и прочности;
- III. значительном различии результатов воздействия внешних силовых и других факторов на однотипные образцы;
- IV. существенном разбросе по величине значения физических, прочностных и деформативных характеристик испытываемых образцов из одного и того же генетического слоя грунта.

На принципиальную важность учета изменчивости свойств грунтов в инженерно – строительной практике было указано в работе Г.И.Покровского. Им же поставлен вопрос о целесообразности использования методов математической статистики для количественной оценки этой изменчивости. Большой вклад в разработку и практическое внедрение методов учета проектирование изменчивости свойства грунтов оснований внесли научные сотрудники института.

Таким образом, можно утверждать что ярко выраженная неоднородность грунтов является объективным качеством грунтов как материала оснований и находит свое количественное отражение в большой изменчивость свойств грунтов и невозможность их однозначного описания является одной из физических предпосылок, обуславливающих необходимость построения теории надежности оснований сооружений на статической и вероятностной основе.

Воздействия, которым подвергаются грунты оснований сооружений, разделяются на две группы: природно- климатические факторы и внешние нагрузки, передаваемые через фундаменты сооружений.

В основном они сводятся к влиянию воды и температуры, проникающих в основание в виде потоков влаги и тепловой энергии. Природно – климатическое воздействия на грунты сильно изменяется на протяжении года. Изменение поддаются прогнозирование, так как в основном носят случайный (статический) характер. Вследствие этого влияния таких параметров на физико – механические характеристики грунтов такие не поддаются однозначному прогнозирование. Отметим, что характеристики изменчивости грунтов будут, в принципе, подвержены изменению и во времени. В настоящее время теория и, особенно практические методы оценки этой изменчивости еще не разработаны.

Внешние нагрузки, передаваемые через фундаменты сооружений. В стадиях эксплуатации и воздействия сооружений через фундаменты на грунтовой основание передаются многочисленные нагрузки, имеющие различное происхождение. В зависимости от продолжительности действия нагрузки подразделяются на постоянные и временные. К постоянным нагрузкам относятся: вес частей здания и сооружения, вес и давление грунтов. К временным нагрузкам относятся: вес стационарного оборудования, крановые нагрузки, вес снегового покрова, вес людей и др. К особым нагрузкам относятся сейсмические и взрывные воздействия, неравномерные деформации оснований и др.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гольдштейн М.Н. Механические свойства грунтов. Москва Стройиздат
2. Стрелецкий Н.С. Основы статического учета коэффициентов запаса прочности сооружений. Москва Стройиздат.
3. Покровский Г.И. Исследование по физике грунтов. Москва Стройиздат.
4. Коловский М.З. Осорин В.И. Механика твердого тела. Москва Издательства Наука.
5. Ziyaviddinov, D. O. O. G. L., Yunusov, B. A. O. G. L., Abdunabiyev, A. Q.
6. O. G. L., & Xudoyberdiyeva, C. A. Q. (2023). Adaptation of the exterior wall
7. construction of the industrial building located in the city of Jizzah to the
8. requirements of building codes 2.01. 04 2018 “Thermal technique in
9. construction”. Science and Education, 4(12), 272-280.
10. Ziyaviddinov, D. O. O. G. L., & Qurbonov, J. (2023). Jizzax shahrida eksplutatsiya qilinayotgan g'ishtli turar-joy binosining tashqi devor konstruksiyasining energiya samaradorligini oshirish. Science and Education, 4(4), 553-559.